

44. Абубакиров, А. Б., Гаипов, И. К., Ешмуратов, Н. К., & Лежнина, Ю. А. (2022). ГРАФОВАЯ МОДЕЛЬ УЧЕТА АСИММЕТРИЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ И ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ.
45. Ешмуратов, Н. К. (2023). Реле Короткого Замыкания Асинхронных Электродвигателей Напряжением 10 Кв. Miasto Przyszłości, 35, 108-112.
46. Yeshmuratov N., Ktaybekov M. RELAY PROTECTION AND AUTOMATION OF COMPENSATION DEVICES //Educational Research in Universal Sciences. – 2024. – Т. 3. – №. 4 SPECIAL. – С. 109-112.

ELEKTR ENERGETIKASI: HISOBINI AVTOMATLASHTIRISH – ISTIQBOL VA MUAMMOLAR

Jumabayev Rasul Maksetbayevich

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti huzuridagi Nukus konchilik instituti stajor o'qituvchisi email: rasulzhumabaev@gmail.com.

Amanbaev Nursultan Salamat o'g'li

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti huzuridagi Nukus konchilik instituti stajor o'qituvchisi

email: amanbaevnursultan68@gmail.com

Aytbodyev Timur Abatbayevich

*Berdaq nomidagi Qoraqolpoq davlat universiteti o'qituvchisi
email: 3994505@mail.ru*

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy dunyoda elektr energiyasini hisobga olishni avtomatlashtirish istiqbollari va muammolari ko'rib chiqiladi. Mavjud tendentsiyalar va texnologik ishlanmalarni tahlil qilish asosida mualliflar resurslarni samarali boshqarish, xarajatlarni optimallashtirish va energiya tizimining ishonchligini oshirish kabi avtomatlashtirilgan hisobga olish tizimlarining asosiy afzalliklarini aniqlaydilar. Shu bilan birga, maqolada bunday tizimlarni joriy etish va integratsiyalashuvi bilan bog'liq muammolar, shuningdek, ma'lumotlarning maxfiyligi va xodimlarni o'qitish zarurati masalalariga e'tibor qaratiladi. Xulosa qilib aytganda, mualliflar kelajakda barqaror va samarali energiya iste'molini ta'minlash uchun hisoblagichlarni avtomatlashtirishning mumkin bo'lgan afzalliklari va muammolarini muvozanatlash muhimligini ta'kidlaydilar.

Kalit so'zlar: Avtomatlashtirish, Elektr energiyasini hisobga olish, Istiqbollar, Muammolar, Quvvat iste'moli, Samaradorlik, Optimallashtirish, Ishonchlilik, Integratsiya, Texnik muammolar, Ma'lumotlarning maxfiyligi, Xodimlarni tayyorlash, Energiya tizimlari, Aqlli tarmoqlar, Infratuzilma.

Zamonaviy dunyo resurslardan samaraliroq foydalanish va ularni boshqarishni takomillashtirish sari jadal sur'atlar bilan bormoqda. Shu nuqtai nazardan, energiya iste'molini kuzatish va optimallashtirish uchun kompaniyalar va iste'molchilarni qimmatli vositalar bilan ta'minlab, energiya hisobini avtomatlashtirish muhim rol o'ynaydi. Ammo bu jarayonga qanday istiqbollar va muammolar hamrohlik qiladi?

Elektr energiyasini hisobga olishni avtomatlashtirish istiqbollari:

Resurslarni samarali boshqarish: Buxgalteriya hisobini avtomatlashtirish ishlab chiqarish yoki foydalanishning turli bosqichlarida energiya sarfini aniq kuzatish imkonini beradi. Bu kompaniyalar va uy xo'jaliklariga ortiqcha iste'mol joylarini aniqlashga va uni kamaytirish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirishga yordam beradi.

Xarajatlarni optimallashtirish: Avtomatlashtirilgan buxgalteriya tizimlari tomonidan to'plangan ma'lumotlarning tahlili energiya tejash imkoniyatlarini aniqlash va natijada energiya xarajatlarini kamaytirish imkonini beradi.

Ishonchlilik va xavfsizlikni oshirish: Hisoblagichlarni avtomatlashtirish elektr ta'minoti tarmoqlaridagi nosozliklarni tezda aniqlash va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan avariylarning oldini olish imkonini beradi, bu esa energiya tizimlarining ishonchligini va xavfsizligini oshirishga yordam beradi.

Smart Grid Integration: Avtomatlashtirilgan o'lchash tizimlari aqlli tarmoqlar bilan birlashtirilishi mumkin, bu esa real vaqt rejimida energiyani yanada samarali boshqarish va tarmoqning moslashuvchanligini oshirish imkonini beradi.

Elektr energiyasini hisobga olishni avtomatlashtirish muammolari:

Tatbiq etish va integratsiyalash qiyinligi: Avtomatlashtirilgan buxgalteriya tizimini joriy qilish ko'pincha jiddiy investitsiyalar va infratuzilma o'zgarishlarini talab qiladi, bu esa ayrim korxonalar va uy xo'jaliklari uchun qiyin bo'lishi mumkin.

Ma'lumotlarning maxfiyligi bilan bog'liq muammolar: Katta hajmdagi energiya iste'moli ma'lumotlarini to'plash va tahlil qilish maxfiylik bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Oqish va suiiste'mol qilishning oldini olish uchun ma'lumotlarni himoya qilishning qat'iy choralar zarur.

Texnik muammolar va muvofiqlik: Mavjud buxgalteriya tizimlari va tarmoq infratuzilmalari bilan moslik muammolari mavjud. Energiyani noto'g'ri hisoblashga olib keladigan texnik nosozliklar va nosozliklar ham bo'lishi mumkin.

Xodimlarni tayyorlashga bo'lgan ehtiyoj: Avtomatlashtirilgan tizimlarni joriy qilish xodimlarni to'g'ri ishlash va ma'lumotlarni tahlil qilish uchun o'qitishni talab qiladi, bu ham kompaniyalar uchun qo'shimcha yuk bo'ladi.

Xulosa:

Xulosa qilib aytganda, energiyani hisobga olishni avtomatlashtirish energiya tizimlarining samaradorligi va barqarorligini oshirish yo'lidagi muhim qadamdir. Avtomatlashtirilgan hisobga olish tizimlarini joriy etish istiqbollari resurslarni samarali boshqarish, xarajatlarni optimallashtirish va energiya tizimining ishonchliligini oshirishni o'z ichiga oladi. Biroq, shuni tan olish kerakki, bu yo'lda amalga oshirishning murakkabligi, ma'lumotlarning maxfiyligi muammolari va xodimlarni o'qitish zarurati kabi jiddiy muammolar mavjud.

Elektr energiyasini hisobga olishni avtomatlashtirishni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun tegishli texnologik yechimlarni tanlash va ularni mavjud infratuzilma bilan integratsiyalashdan tortib, ma'lumotlar xavfsizligi va maxfiyligini ta'minlashgacha bo'lgan barcha jihatlariga e'tibor qaratish zarur. Shuningdek, xodimlarni o'qitish va ishning yangi usullarini qo'llashni rag'batlantirishga sarmoya kiritish muhimdir.

To'g'ri yondashuv va paydo bo'layotgan muammolarga yechimlar bilan hisoblagichlarni avtomatlashtirish barqaror va samarali energiya iste'molini ta'minlashda muhim rol o'ynashi mumkin, natijada xarajatlarni kamaytirish, ishonchlilikni oshirish va atrof-muhitga ta'sirni kamaytirishga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Lezhnina, Y., Abubakiro, A., Gaipov, I., & Eshmuratov, N. (2023, January). Monitoring of asymmetric values and parameters of electric networks. In E3S Web of Conferences (Vol. 371, p. 03068).
2. Абубакиров, А. Б., Гаипов, И. К., Ешмуратов, Н. К., & Лежнина, Ю. А. (2022). ГРАФОВАЯ МОДЕЛЬ УЧЕТА АСИММЕТРИЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ И ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ.
3. Ешмуратов, Н. К. (2023). Реле Короткого Замыкания Асинхронных Электродвигателей Напряжением 10 Кв. Miasto Przyszłości, 35, 108-112.
4. Yeshmuratov N., Ktaybekov M. RELAY PROTECTION AND AUTOMATION OF COMPENSATION DEVICES //Educational Research in Universal Sciences. – 2024. – Т. 3. – №. 4 SPECIAL. – С. 109-112.
5. Kurbanbayev M. A. et al. Energo tizimda yuzaga keladigan yuqori garmonikalarning o'lchov transformatorlariga ta'siri //GOLDEN BRAIN. – 2023. – Т. 1. – №. 16. – С. 121-126.
6. Kurbanbayev M. A. et al. 220 kV tarmoqlarida bir fazali qisqa tutashuvning shikastlanish joyini aniqlash usulini takomillashtirish //RESEARCH AND EDUCATION. – 2022. – Т. 1. – №. 9. – С. 362-366.
7. Kurbanbayev M. A., o'g'li Maksetov O. X., o'g'li Sultonov D. Q. MARKAZIY OSIYODA ENERGIYA XAVFSIZLIGI: HOZIRGI HOLAT VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI //SCHOLAR. – 2023. – Т. 1. – №. 32. – С. 117-122.
8. Dawletbayev A. B., Jumabayev R. M., UZ M. A. ELEKTR ENERGIYASI ISHLAB CHIQRISHNI OPTIMALLASHTIRISH: IERARXIK-O'ZARO BOG'LIQ JARAYONLARNI

- BOSHQARISH //Educational Research in Universal Sciences. – 2024. – T. 3. – №. 4 SPECIAL. – C. 266-269.
9. uli Gayipov I. K., Paxratdinov A. D., Kurbanbayev M. A. QUYOSH ELEKTR STANSIYALARIDA SAMARADORLIKNI OSHIRISH: BARQAROR ENERGIYA SARI YO‘L //GOLDEN BRAIN. – 2024. – T. 2. – №. 4. – C. 201-205.
 10. Abdullaevich I. A. ENERGY SAVING TECHNOLOGIES AND ALTERNATIVE ENERGY SOURCES. THE IMPACT OF ENERGY ON THE ENVIRONMENT //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 9. – C. 11-15.
 11. Ibadullaev A. SCIENTIFIC AND THEORETICAL BASIS OF TEACHING THE PART" MECHANICS" OF PHYSICS BASED ON INTERACTIVE TECHNOLOGIES //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. B9. – C. 92-95.
 12. Rasulov A. N., Paxratdinov A. D. Modes and technological features of electrolysis consumers of electricity //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – T. 384. – C. 01035.
 13. Paxratdinov A. D., Abdiramanova Z. U. ELEKTR ENERGIYA SAPASIN ELEKTR ENERGIYA ISIRAPINA TÁSIRIN ÚYRENIW HÁM HARAKTERISTIKALAW //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 1 SPECIAL. – C. 233-236.
 14. uli Gayipov I. K., Paxratdinov A. D., Kurbanbayev M. A. QUYOSH ELEKTR STANSIYALARIDA SAMARADORLIKNI OSHIRISH: BARQAROR ENERGIYA SARI YO‘L //GOLDEN BRAIN. – 2024. – T. 2. – №. 4. – C. 201-205.
 15. Siddikov, I., Sattarov, K., Abubakirov, A. B., Anarbaev, M., Khonturaev, I., & Maxsudov, M. (2019, September). Research of transforming circuits of electromagnets sensor with distributed parameters. In 10 th International Symposium on intelgent Manufacturing and Service Systems (pp. 9-11).
 16. Siddikov, I. K., Anarbaev, M. A., Abdumalikov, A. A., Abubakirov, A. B., Maxsudov, M. T., & Xonturaev, I. M. (2019, November). Modelling of transducers of nonsymmetrical signals of electrical nets. In 2019 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT) (pp. 1-6). IEEE.
 17. Abubakirov, A. B. (2018). Research of the electromagnetic transducers for control of current of three phases nets. European science review, (5-6), 267-271.
 18. Abubakirov, A. B., Yo‘ldashev, A. A., Baymurotov, I. Q., Sharipov, M. T., & Utemisov, A. D. (2020). Study of conversion circuits and design of the electromagnetic primary current and voltage transducer of monitoring and control systems. EPRA International Journal of Research and Development, 5, 214-218.
 19. Djalilov, A., Sobirov, E., Nazarov, O., Urolov, S., & Gayipov, I. (2023, March). Study on automatic water level detection process using ultrasonic sensor. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1142, No. 1, p. 012020). IOP Publishing.
 20. Djalilov, A. U., Gayipov, I. K., Kenesbaev, R. K., Abdunabiyev, Z., Saidov, A., & Axmedov, M. (2022). DEVELOPMENT OF AUTOMATED INTELLIGENT DRIP IRRIGATION SYSTEM. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(5), 828-841.
 21. Berdiyrovich, P. N. (2022). Renewable Sources of Electric Energy as a Mechanism for the Development of the Economy of Consumers of Electric Energy. Miasto Przyszłości, 29, 123-127.
 22. Shohruh Mira‘zam o‘g, A., Abatbayevich, A. T., & Pirnazarovich, N. M. (2023, June). IR (INFRAQIZIL) SENSORIDAN FOYDALANIB HARAKATLANUVCHI OB‘EKTLARNI BOSHQARISH IMKONIYATINI YARATISH. In INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 1, No. 10, pp. 67-72).

Ge/GaAs HETEROSTRUKTURASIGA USTIRILGAN Ge PLYONKALARI ASOSIDAGI FIZIK CHAMALARNI O‘LCHASH UZGARTGICHLARINING BA‘ZI XUSUSIYATLARI

t.f.n., Mitin Vadim Fyodorovich,

Ukraina fanlar akademiyasining Yarimutkazgichlar fizikasi instituti, Ukraina, Kiev shahri;

t.f.n., docent Dauletov Kalniyaz Abatbaevich,

NDKTU huzuridagi Nukus konchilik instituti, Qoraqalpog‘iston, Nukus shahri

kalniyazd@gmail.com